

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В АГРОИНЖЕНЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА)

Бабаходжаева Н.М.

ст. преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий.

bobohujaeva@bk.ru

+998 (90) 746 09 32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553812>

Аннотация

В статье рассматривается внедрение цифровых технологий в агроинженерию на юге Узбекистана, а также их влияние на повышение эффективности сельского хозяйства в регионе. Статья включает использование систем точного земледелия, роботизации, автоматизации процессов, интернета вещей (IoT) и анализа больших данных. Анализируются текущие достижения и проблемы, с которыми сталкивается аграрный сектор, такие как недостаток инфраструктуры, ограниченная цифровая грамотность и финансовые барьеры. Также рассматриваются перспективы дальнейшего развития цифровых технологий в аграрной сфере Сурхандарьинской области, включая государственную поддержку, привлечение инвестиций и международное сотрудничество. Статья подчеркивает важность цифровизации для устойчивости и конкурентоспособности сельского хозяйства региона.

Ключевые слова: цифровые технологии, агроинженерия, юг Узбекистана, земледелие, роботизация, автоматизация, интернет вещей, сельское хозяйство, инновации, цифровизация, водные ресурсы, цифровая грамотность

Abstract

This article examines the implementation of digital technologies in agroengineering in Southern Uzbekistan and their impact on improving agricultural efficiency in the region. The discussion includes the use of precision farming systems, robotics, automation, Internet of Things (IoT) technologies, and big data analytics. The paper analyzes current achievements and challenges faced by the agricultural sector, such as infrastructure deficits, limited digital literacy, and financial barriers. Additionally, it explores the prospects for further development of digital technologies in agriculture in Southern Uzbekistan, including government support, investment attraction, and international

collaboration. The article highlights the importance of digitalization for the sustainability and competitiveness of agriculture in the region.

Keywords digital technologies, agroengineering, Southern Uzbekistan, precision farming, robotics, automation, Internet of Things

Введение

В последние десятилетия цифровизация сельского хозяйства становится одним из важнейших факторов, способствующих модернизации агропроизводства и повышению его эффективности. Юг Узбекистана, являющийся важным сельскохозяйственным регионом страны, имеет огромный потенциал для внедрения цифровых технологий в агроинженерию. Это включает в себя использование информационных и коммуникационных технологий, систем точного земледелия, роботизации, автоматизации процессов, а также внедрение новых моделей управления агропроизводством. В данной статье мы рассматриваем текущие достижения и проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий в агроинженерию юга Узбекистана, а также перспективы их развития.

Методы исследования

Первым этапом нашего исследования является анализ текущих цифровых технологий, используемых в агроинженерии на юге Узбекистана. Это включает изучение доступности и внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сельское хозяйство, таких как системы управления водными ресурсами, датчики для мониторинга состояния почвы и урожайности, а также использования дронов для мониторинга сельскохозяйственных культур.

Для более детального изучения проблем в области агроинженерии можно использовать как качественные, так и количественные методы. Качественные методы включают интервью с экспертами в области сельского хозяйства, агрономии, а также с местными фермерами. Количественные методы предполагают сбор статистических данных о производительности сельского хозяйства, уровне внедрения технологий и эффективности этих решений. Важным элементом исследования является оценка социально-экономических факторов, которые влияют на внедрение цифровых

решений в агроинженерию. Это может включать анализ уровня образования и цифровой грамотности среди фермеров, доступность финансовых и технических ресурсов для внедрения новых технологий, а также государственных инициатив по поддержке цифровизации в сельском хозяйстве.

Южный Узбекистан включает в себя такие области, как Сурхандарьинская, Андижанская, Ферганская, Наманганская, Кашкадарьинская и другие регионы, которые традиционно специализируются на выращивании хлопка, зерновых культур, овощей и фруктов. Эти районы характеризуются высоким уровнем сельскохозяйственного производства и значительным потенциалом для внедрения инновационных технологий, включая цифровые решения.

Преобладание традиционных методов ведения сельского хозяйства, низкая степень механизации и ограниченный доступ к передовым технологиям значительно ограничивают эффективность сельскохозяйственного производства. В этом контексте цифровизация агропроизводства представляет собой ключевую задачу для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства региона: 1) цифровизация агроинженерии включает в себя целый ряд технологий и решений, направленных на оптимизацию процессов сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день на территории Сурхандарьинской области Узбекистана уже внедряются некоторые из них, что позволяет улучшать производство и достигать более высоких результатов в аграрной отрасли; 2) (precision farming) представляет собой использование цифровых технологий для сбора, анализа и применения данных о состоянии сельскохозяйственных угодий с целью оптимизации процессов выращивания культур в Сурхандарьинской области активно развиваются такие системы, как GPS-навигация, беспилотные летательные аппараты (дроны), спутниковое зондирование земли и использование географических информационных систем (ГИС).

Применение этих технологий позволяет эффективно управлять водными ресурсами, контролировать состояние почвы, планировать удобрения и средства защиты растений. В условиях ограниченных водных ресурсов, характерных для региона, такие технологии играют ключевую роль в повышении устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям и обеспечении оптимального использования природных

ресурсов. Одним из ярких примеров внедрения цифровых технологий в агроинженерию является использование роботизированных систем и автоматизированных машин. Это включает в себя использование тракторов с автопилотами, системы для автоматического полива и обработки почвы, а также роботов для мониторинга состояния растений и сбора урожая.

На сегодняшний день в Сурхандарьинской области активно развиваются проекты по внедрению роботизированных систем, особенно в крупных сельскохозяйственных хозяйствах, где бы высокая степень механизации и автоматизации процессов могла значительно повысить эффективность работы. Например, автоматизированные системы полива позволяют экономить воду и повышать урожайность, что имеет особое значение для региона с ограниченными водными ресурсами.

Интернет вещей (IoT) и технологии данных становятся важными инструментами в агроинженерии. В Сурхандарьинской области Узбекистана уже проводятся эксперименты по внедрению датчиков, которые мониторят состояние почвы, климатические условия, уровень влажности, температуру и другие параметры, влияющие на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Сбор и анализ этих данных с помощью сервисов и платформ больших данных позволяют аграриям принимать обоснованные решения, минимизировать риски и повысить продуктивность. Важно отметить, что для успешного внедрения таких технологий необходима высокая степень цифровой грамотности среди работников сельского хозяйства, а также наличие соответствующей инфраструктуры для сбора и обработки данных.

Несмотря на значительный потенциал для внедрения цифровых технологий, Южный Узбекистан сталкивается с рядом проблем, которые замедляют этот процесс. Для эффективного внедрения цифровых технологий необходимо наличие развитой инфраструктуры, включая стабильные сети связи, системы для обработки данных и централизованные платформы для обмена информацией. В некоторых отдаленных районах Сурхандарьинской области существует нехватка доступа к высокоскоростному интернету и мобильным технологиям, что ограничивает возможности для внедрения цифровых решений. Еще одной из ключевых проблем является недостаточный уровень цифровой грамотности среди аграриев. Для успешной реализации цифровых технологий необходимо обучение фермеров и работников сельского

хозяйства работе с новыми инструментами и системами. Программы повышения квалификации и обучения специалистов в области цифровых технологий и агроинженерии являются важным элементом стратегии развития агросектора. Кроме того, внедрение цифровых технологий требует значительных финансовых вложений, как в плане закупки оборудования, так и в плане разработки и поддержания программного обеспечения. Малые и средние фермерские хозяйства, особенно в сельских районах, сталкиваются с трудностями в финансировании таких проектов. Перспективы внедрения цифровых технологий в агроинженерию Сурхандарьинской области Узбекистана связаны с рядом факторов, включая развитие государственной политики в области цифровизации сельского хозяйства, привлечение частных инвестиций и сотрудничество с международными организациями. Для ускорения внедрения цифровых технологий необходимо развитие государственной программы, которая будет включать меры по улучшению инфраструктуры, обучению специалистов и финансовой поддержке аграриев. Важно также создать системы, которые позволят фермерским хозяйствам получать доступ к информации о новых технологиях и методах ведения сельского хозяйства. Сотрудничество с международными организациями и привлечение иностранных инвестиций могут значительно ускорить процесс цифровизации. На юге Узбекистана может использоваться успешные примеры цифровизации сельского хозяйства из других стран, адаптируя их к местным условиям. Активное развитие инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн для учета сельскохозяйственной продукции и использования водных ресурсов откроет новые возможности для сельского хозяйства региона. Внедрение таких решений позволит повысить не только продуктивность, но и устойчивость сельского хозяйства к изменяющимся климатическим условиям.

Заключение

Цифровизация агроинженерии Сурхандарьинской области Узбекистана является важным шагом к модернизации сельского хозяйства и повышению его эффективности. Внедрение технологий точного земледелия, роботизации, Интернета вещей и других цифровых решений откроет новые перспективы для аграриев региона. Однако для этого необходимо преодолеть ряд проблем, таких как недостаток инфраструктуры, низкий уровень цифровой грамотности и финансовые

ограничения. Важно, чтобы в этом процессе активно участвовали государственные и частные институты, а также международные партнеры, способствующие развитию инновационных решений и привлечению инвестиций. Будущее сельского хозяйства на юге Узбекистана напрямую зависит от успешной цифровизации, которая позволит повысить продуктивность, устойчивость и конкурентоспособность региона на мировом рынке.

Исходя из результатов анализа, будет целесообразно разработать рекомендации по решению выявленных проблем. Это может включать предложения по улучшению инфраструктуры, обучению и повышению квалификации местных фермеров, а также оптимизации существующих программ и инициатив для стимулирования внедрения цифровых технологий в агроинженерию. Прогнозирование развития цифровых технологий в агроинженерии на юге Узбекистана может стать важной частью исследования. Это может включать использование математических и компьютерных моделей для оценки воздействия внедрения цифровых решений на продуктивность сельского хозяйства, устойчивость экосистем и экономику региона.

Литература:

1. Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5853 от 23.10.2019
2. Садуллаев, А. А. «Инновационные технологии в агроинженерии: проблемы и перспективы развития». Агроинженерный вестник , 2020, № 3, с. 15-20.
3. Рахимов, Ш. М., Нурматов, К. Т. «Агропромышленный комплекс Узбекистана: цифровизация и развитие». Журнал аграрной науки Узбекистана ,
4. Джураев, С. А. «Использование информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве Узбекистана». Экономика и управление аграрными задачами ,
5. Нурматов, Р., Хамраев, А. «Цифровые технологии в сельском хозяйстве: пример Сурхандарьинской области». Международный журнал сельскохозяйственных технологий , 2022, том 18 (
6. Шарипов, У. К. «Внедрение цифровых решений в аграрном секторе: опыт и задачи для Узбекистана». Современные технологии в сельском хозяйстве , 2021, № 1, с